

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

PROIBIÇÃO AO RETROCESSO: ANÁLISE DO PROJETO DE LEI 5167/09 E SEUS IMPACTOS SOBRE OS DIREITOS DA POPULAÇÃO LGBTQIAPN+ NO BRASIL

DOI:

1. Cleuber Iguape Abidu Figueiredo
2. Dayane Lopes de Medeiros
3. Witalo Brenno Martins Acioli
4. Ingrid Harmony Cabral da Silva

1. Mestrando em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Pernambuco. Bolsista CAPES. Especialista em Direito Homoafetivo e Gênero pela Faculdade. Pesquisador no Grupo de Pesquisa Direito e Sexualidade (UFBA/CNPQ);
2. Mestranda pelo Programa de Pós Graduação em Direitos Humanos na UFPE (PPGDH/PE) 2024. BOLSISTA FACEPE. Graduada em PEDAGOGIA (LICENCIATURA) pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte — Lotação Centro de Ensino Superior do Seridó (UFRN/CERES) em 2023;
3. Mestrando em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Pernambuco. Pós-graduado em Direito do Trabalho e Previdência pelo Centro Universitário Tabosa de Almeida;
4. Mestranda em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Pernambuco (PPGDH/UFPE). Advogada licenciada, graduada em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Servidora do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). Pós-graduada em Violência contra as Mulheres e em Direito Penal e Processo Penal.

Palavras-Chave: Direitos Humanos; Casamento homoafetivo; Direito ao não retrocesso.

Introdução: O Supremo Tribunal Federal reconheceu o casamento de pessoas do mesmo sexo desde 2011, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132, sob a égide da proibição do preconceito, do princípio da dignidade da pessoa humana, do direito à busca da felicidade. A Constituição de 1988, ao utilizar-se da expressão “família”, não limita sua formação a casais heteroafetivos, e de acordo com o modelo kelseniano de “norma geral negativa”, o que não é juridicamente proibido, é permitido. Contudo, o Projeto de Lei 5167/09, que busca proibir esta união, por motivos puramente falso moralistas, vai em desencontro à Suprema Corte, à Carta Magna e ao movimento social e político que o Brasil apresenta. **Objetivo:** Este trabalho é um resumo de uma pesquisa em andamento que busca analisar o projeto de lei que pretende proibir qualquer união de pessoas do mesmo sexo, mesmo depois do entendimento de 2011 do Supremo Tribunal Federal viabilizando o casamento homoafetivo. **Metodologia:** Neste presente trabalho, foi utilizada a revisão bibliográfica baseada na Pesquisa Documental e a Pesquisa Bibliográfica (Heerdt, 2007) com o método de abordagem dedutivo-indutivo, visto que parte-se de uma ideia geral — proibição do retrocesso e consolidação da garantia ao direito fundamental — para a análise de uma realidade concreta: a proibição do casamento homoafetivo no Brasil. A coleta de dados foi o site oficial da Câmara dos Deputados, onde ficam o inteiro teor dos projetos de lei analisados e o andamento dos projetos nas Casas Legislativas. **Fundamentação teórica/ Resultados e discussão:** Desde 2011, o Supremo Tribunal Federal já havia reconhecido a união entre pessoas do mesmo sexo quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e da Arguição de

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132. O projeto de lei PL 5167/09, de autoria dos ex-deputados Capitão Assunção e Paes de Lira, propõe alteração ao art. 1.521 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil. Em seu artigo segundo, o projeto propõe adicionar um parágrafo ao artigo 1.521, ditando que nenhuma relação entre pessoas do mesmo sexo pode equiparar-se ao casamento ou a entidade familiar. **Considerações finais/ Conclusão:** O PL 5167/09 está totalmente contrário à jurisprudência do STF e à Constituição Federal de 1988, violando assim o direito de casais homoafetivos existirem, desta forma, protegendo o direito ao não retrocesso, este projeto não deverá lograr êxito, superando-o com o seu arquivamento.